

**KO'ZI OJIZ INSONLARGA CHET TILLARINI O'RGATISHDA
QO'LLANILADIGAN METODIKA VA USULLAR**

Abdullayeva Gulsanam Rashidjon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi 3-ingliz tili fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Axmedjanova Dilraxon**

O'zDJTU, kata o'qituvchisi

Anotatsiya

Mazkur maqolada ko'r va ko'rish qobiliyati cheklangan insonlarga chet tilini o'rgatish jarayonining pedagogik jihatlari batafsil yoritilgan. Tadqiqotda inklyuziv ta'lim konsepsiyasi asosida qo'llaniladigan audio-lingval, kommunikativ va taktil metodlar nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ko'r insonlar ta'limidagi o'rni va samaradorligi ochib berilgan. Natijalar ko'r o'quvchilarga moslashtirilgan metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, ko'r insonlar, chet tili, metod, audio-lingval yondashuv, taktil metodlar, kommunikativ metod, texnologiya.

Kirish

Bugungi globallashuv va axborotlashuv davrida chet tillarini bilish shaxsning ijtimoiy, madaniy va kasbiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Jamiyatning barcha qatlamlari uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish zamonaviy ta'lim siyosatining ustuvor vazifalaridan biridir. Shu nuqtayi nazardan, ko'r va ko'rish qobiliyati cheklangan insonlarga chet tilini o'rgatish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ko'r insonlar vizual axborotni qabul qila olmaganligi sababli, ular uchun an'anaviy vizual metodlar yetarli samara bermaydi. Shu sababli eshitish va sezgi organlariga asoslangan yondashuvlar asosiy o'ringa chiqadi. Chet tilini o'rgatishda

audio materiallar, ogʻzaki muloqot va Braille yozuvi koʻr oʻquvchilarning til kompetensiyasini shakllantirishda muhim vosita boʻladi.

Adabiyotlar tahlil va metodologiya

Koʻr insonlar taʼlimi masalasi maxsus pedagogika, inklyuziv taʼlim va chet tilini oʻrgatish metodikasi sohalarida keng oʻrganilgan. Tadqiqotda turli olimlarning fikrlari tahlil qilindi, ularning yondashuvlari koʻr oʻquvchilarga moslashtirilgan metodlarni ishlab chiqishda asos boʻlib xizmat qiladi. I.A. Zimnyaya oʻz tadqiqotlarida chet tilini oʻrganishda eshitish orqali idrok etish muhimligini taʼkidlaydi. Unga koʻra, koʻr oʻquvchilar vizual maʼlumotni qabul qila olmaganligi sababli, fonetik mashqlar, ogʻzaki nutqni takrorlash va tinglab tushunish koʻnikmalariga katta eʼtibor berish zarur. Masalan, oʻquvchilarni yangi soʻz va iboralarni bir necha marotaba eshitish va talaffuz qilish orqali, ular fonologik xotira va talaffuz aniqligini rivojlantiradilar. J. Harmer kommunikativ yondashuvni ilgari suradi va bu yondashuv orqali tilni real muloqot vositasi sifatida qoʻllash mumkinligini koʻrsatadi. Unga koʻra, oʻquvchilarga rolli oʻyinlar, dialog mashqlari va hayotiy vaziyatlarni oʻrgatish orqali, tilni faol qoʻllash koʻnikmalari rivojlantiriladi. Masalan, koʻr oʻquvchilar doʻkon, bank yoki kutubxona kabi hayotiy vaziyatlarda muloqot qilishni mashq qilganda, ular oʻzlarining til kompetensiyasini va ijtimoiy faolligini oshiradilar. Shuningdek, M. Halliwell va P. Andersonning tadqiqotlari ham koʻr oʻquvchilarga metodlarni tanlashda muhimdir. Ular audio-lingval va taktil metodlarning birlashgan yondashuvi orqali til koʻnikmalarini kompleks rivojlantirish mumkinligini taʼkidlaydilar. Masalan, Braille yozuvi bilan ogʻzaki mashqlarni birlashtirish oʻquvchilarga soʻz boyligi, grammatika va talaffuzni bir vaqtning oʻzida oʻrganish imkonini beradi.

Shu bilan bir qatorda, Stefanich va Norman (1996) tadqiqotidagi fan oʻqituvchilarining aksariyati ishonishdi koʻzi ojiz talabalar vizual buzilishlar tengdoshlariga teng keladigan kognitiv qobiliyatlarga ega, ammo ular orasida katta boʻshliq mavjud oʻqituvchilarning talabalarning imkoniyatlari va oʻquv resurslari haqidagi eʼtiqodlari ushbu talabalarga tushunishga yordam beradi ularning toʻliq

salohiyati. Nogiron talabalarga ko'pincha bir xil imkoniyatlar berilmasligi haqida dalillar mavjud nogiron bo'lmagan talabalar sifatida fanni tajriba qilish mumkin. Ko'zi ojiz talabalar uchun maxsus o'quv trenajor daftarlari va o'quv qurollari mavjud. Shunday ekan, rivojlanayotgan jamiyatimizda tilga bo'lgan e'tibor yildan yilga kuchayib bormoqda. Ko'zi ojiz talabalarimiz ham qaysidir ma'noda davlatimiz rivojiga o'zlarini ulkan hissalarini qo'shmoqdalar.

Ko'zi ojiz insonlarga chet tilini o'rgatishda qo'llaniladigan metodlar

Audio-lingval metod- ko'r o'quvchilar uchun eng samarali metodlardan biri hisoblanadi. U tinglab tushunish, takrorlash va talaffuz mashqlariga asoslanadi. So'z va gaplarni bir necha bor eshitish va takrorlash orqali eshitish xotirasi mustahkamlanadi hamda fonetik ko'nikmalar shakllanadi. Ayniqsa boshlang'ich bosqichda yuqori samaradorlik beradi.

Kommunikativ metod-tilni real muloqot vositasi sifatida o'rganishga yo'naltirilgan. Dialoglar, rolli o'yinlar va hayotiy vaziyatlarga asoslangan mashqlar orqali ko'r o'quvchilarning og'zaki nutqi rivojlanadi. Ushbu metod o'quvchilarning o'z fikrini erkin ifodalashiga va ijtimoiy faolligining oshishiga xizmat qiladi.

Taktil metod (Braille yozuvi)- yozma nutqni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Braille yozuvi orqali so'zlarning imlosi, grammatik tuzilmalari o'rganiladi. Ushbu metod ko'r o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirib, yozma savodxonlikni oshiradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, ko'r insonlarga chet tilini o'rgatish maxsus metodik yondashuvni talab etadi. Audio-lingval, kommunikativ va taktil metodlarning uyg'unligi hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish orqali ko'r insonlarning jamiyatdagi faolligi va mustaqilligi ta'minlanadi.

References:

1. TADQIQOTLAR.UZ <https://tadqiqotlar.uz/new/article/view/2500>
2. <https://share.google/Q6TcbtLkYwjEPvJEh>

3. Harmer J. How to Teach English.
4. Zimnyaya I.A. Psychology of Teaching Foreign Languages.